

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM CARCINOMA EPIDERMÓIDE BUCAL (CEB): ESTUDO DE CASO

NASCIMENTO, Ana Valéria Souza do¹
OLIVEIRA, Vitória Ferreira²
SILVA, Anna Caroline Lima da³
SOUSA, Caren Nádia Soares de⁴

RESUMO

O carcinoma epidermoide bucal (CEB) surge como resultado de múltiplos eventos moleculares que se desenvolvem em um indivíduo susceptível, que apesar da comprovada influência de fatores carcinogênicos extrínsecos, como fumo e álcool, o CEB é uma doença em que a predisposição genética (por exemplo, existências de disfunções em genes de reparo) exerce um papel essencial na sua patogênese. Este estudo teve como objetivo discorrer sobre um paciente com quadro de CA de boca, bem como risco de apresentar patologias associadas. Paciente F.E.M, 45 anos, masculino, admitido no posto 4 no dia 01/12/22, em tratamento clínico por Câncer de boca + Pneumonia. Nega alergias, comorbidades: tabagista + etilista. Com relação aos Diagnósticos de enfermagem foram identificados: Risco de lesão por pressão; Risco de tromboembolismo venoso; Padrão respiratório ineficaz; troca de gases prejudicada; desobstrução ineficaz das vias aéreas; infecção na GTT. O caso em questão demonstra a necessidade de melhor rastreamento do câncer de cavidade oral. Acredita-se que métodos de rastreamento para lesões ou sinais na orofaringe possam surgir, com intuito de reduzir a incidência desses tipos de neoplasia.

Palavras-chave: Câncer de boca. Enfermagem 2. Assistência de Enfermagem

1. INTRODUÇÃO

O carcinoma epidermoide bucal (CEB) surge como resultado de múltiplos eventos moleculares que se desenvolvem em um indivíduo susceptível, que apesar da comprovada influência de fatores carcinogênicos extrínsecos, como fumo e álcool, o CEB é uma doença em que a predisposição genética (por exemplo, existências de disfunções em genes de reparo) exerce um papel essencial na sua patogênese. Um fator frequentemente citado como relacionado ao câncer de boca é o papilomavírus humano (HPV) de alto risco (como HPV 16, 18 e 31), em associação a outros fatores etiológicos. Embora estudos mostrem uma associação desse vírus com o carcinoma epidermoide de boca, e até com lesões potencialmente malignas,

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: valerias752@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: vitoriaoliver1307@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: carollimalima@gmail.com

⁴Doutora em Farmacologia. E-mail: carensoares@unigrande.edu.br

ainda não foi demonstrada realmente a participação desse vírus na carcinogênese de boca, seguindo os postulados de Koch, como por exemplo, uma infecção viral precedendo o carcinoma ou uma associação epidemiológica (LEMOS JUNIOR *et al.*, 2013).

Dessa maneira, a carcinogênese bucal é um processo composto por várias etapas, sendo modulado por fatores endógenos e ambientais (fatores predisponentes), que podem gerar uma grande variedade de eventos genéticos e epigenéticos, promovendo instabilidade genômica e, conseqüente, desenvolvimento/progressão tumoral. Outros fatores que contribuem com o câncer são fatores do ambiente tumoral, como células e produtos de secreção, que modificam e são modificados pelas células neoplásicas. As alterações genéticas e epigenéticas frequentemente trabalham em conjunto, afetando múltiplas vias celulares ligadas ao processo de carcinogênese e progressão tumoral, tais como as relacionadas à regulação do ciclo celular, reparação de DNA, apoptose, angiogênese e adesão célula-a-célula. Muitas são as alterações genéticas que ocorrem no carcinoma epidermoide bucal (LEMOS JUNIOR *et al.*, 2013).

A principal característica do câncer de boca em seu estágio inicial é a ausência de sintomas dolorosos, porém em estágios mais avançados a dor pode ocorrer em cerca de 40% dos pacientes, em geral somente quando alcançam um tamanho clínico considerável. A dor pode variar de a um leve desconforto a dores excruciantes em casos avançados, especialmente na língua. Outros sintomas comumente encontrados incluem dor de ouvido, sangramento, mobilidade dos dentes, dificuldade para respirar, dificuldade para engolir, dificuldade para falar, trismo muscular e parestesia (LEMOS JUNIOR *et al.*, 2013).

A principal estratégia é baseada na prevenção primária, ou seja, no abandono ou na diminuição da exposição aos fatores de risco para a doença. No carcinoma de células escamosas, o principal tipo de neoplasia maligna da boca, a prevenção primária deve ser realizada com cessação ou diminuição do consumo de tabaco e álcool. No caso das lesões labiais, a prevenção primária depende do controle da exposição solar, seja esta de natureza ocupacional ou não (LEMOS JUNIOR *et al.*, 2013).

O exame preventivo para o câncer da boca, diferentemente do câncer em outras topografias, não requer aparatologia complexa ou técnicas de difícil aplicação rotineira. Sua execução requer um profissional atento, curioso e vigilante em relação aos sinais e sintomas que desviem dos padrões de normalidade da mucosa, que se assemelhem a lesões com potencial de malignização e, principalmente, encontradas em pacientes com exposição importante aos fatores de risco (LEMOS JUNIOR *et al.*, 2013).

Este estudo teve como objetivo discutir sobre um paciente com quadro de CA de boca, bem como risco de apresentar patologias associadas. No Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann, durante o campo de estágio da disciplina de saúde do adulto do Centro Universitário UNIGRANDE.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de caso descritivo, do tipo relato de experiência, onde o mesmo possui característica que possibilita ao pesquisador o desenvolvimento de um estudo com boa investigação, preservando as informações do paciente onde sua história real será contada através de um relato com aspectos holísticos (CONCEIÇÃO *et al.*, 2014).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Paciente F.E.M, 45 anos, masculino, admitido no posto 4 no dia 01/12/22, em tratamento clínico por Câncer de boca + Pneumonia. Nega alergias, comorbidades: tabagista

+ etilista.

Consciente, orientado, cooperativo, contactuante, deambula, hipocorado, hidratado, higienizado, afebril, eupneico em ar ambiente, pele íntegra para LPP, dieta enteral Nutrison (46 ml/H) via GTT (D12), AVPMSE (D1) pérvio e sem sinais flogísticos, em uso de ATB Tazocin (D6) + HV em (14 ml/H), em seguintes medicações contínuas: omeprazol 40mg - 1cp ao dia, Tylex 30mg - 8/8h, Clexane 40mg - 1x ao dia. Eliminações fisiológicas espontâneas. Sinais vitais: PA: 110x 70 mm/Hg, FC: 93 BPM, FR: 20 RPM, SPO2: 97%, T: 36,1°C. Segue sem queixas e aos cuidados da equipe de enfermagem.

Com relação aos Diagnósticos de enfermagem foram identificados: Risco de lesão por pressão; Risco de tromboembolismo venoso; Padrão respiratório ineficaz; troca de gases prejudicada; desobstrução ineficaz das vias aéreas; infecção na GTT. Noplanejamento de enfermagem foram incluídas as seguintes intervenções: Orientação aos familiares/cuidadores sobre a posição, alimentação e monitoramento do paciente e Mudança de decúbito 2/2h, Hidratação da pele com o objetivo de manter eliminação urinária adequada, hidratação, prevenção da aspiração, melhora da deglutição e cicatrização da lesão por pressão. Inspeção e higienização diária da sonda e de seus componentes (tampa e roldana externa) diariamente para verificar rachaduras ou sinais de deterioração.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O caso em questão demonstra a necessidade de melhor rastreamento do câncer de cavidade oral. Neste contexto, não há ainda exame de rastreamento ideal e por isso, há necessidade de atenção a mínimas queixas referidas pela paciente, como rouquidão e odinofagia. Diante destes e outros sintomas locais, deve-se redobrar a atenção quanto a possibilidade do câncer de boca e orofaringe e se necessário encaminhar a paciente para melhor investigação com especialista na área.

Acredita-se que métodos de rastreamento para lesões ou sinais na orofaringe possam surgir, com intuito de reduzir a incidência desses tipos de neoplasia.

REFERÊNCIAS

LEMOS JUNIOR, Celso Augusto et al. Câncer de boca baseado em evidências científicas. *Revista da Associação Paulista de Cirurgões Dentistas*, v. 67, n. 3, p. 178-186, 2013.